

УДК 745

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/25>

Шашкова В.Н., Харитонов А.С.

Центр ремесел,

г. Урай; г. Ханты-Мансийск, Россия, angelon101@yandex.ru

ВЫШИТЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЛАТКИ ОСТЯКОВ И ВОГУЛОВ

Аннотация. Статья посвящена традиционному костюму, его символичности. Особое внимание уделено таким элементам костюма, как платки, шали, покрывала, накидки, которые являются одними из самых распространенных и самых магических предметов костюма любой традиции. В статье дается анализ феномена вышитого платка в женском костюме у остяков и вогулов, выступающего в качестве основного головного убора женщин всех локальных групп обских угров.

Ключевые слова: остяки и вогулы, вышитый платок, татарская косынка, реконструкция, вышивка.

Традиционный костюм всегда символичен. И символика эта – структуры мифа, сформированные условиями выживания в локальной местности, контекстом времени и способностью человека осознавать мир и себя в нем, как меняющееся пространство коммуникаций.

Костюм — всегда коммуникация и сейчас ничего не изменилось: мы по-прежнему «считываем» человека по одежке, это первый слой реальности, который мы распознаем общаясь. Можно сказать, что костюм — код любой культуры, как молодежной субкультуры, так и традиционной, как корпоративной, так и частной. Даже если мы считаем, что одеваемся «как попало» не считаясь с модой или дресс-кодом, это все равно коммуникация, наше сообщение о себе миру.

Что касается народного костюма и его деталей, то здесь коммуникация доведена до предела. Коммуникативен сам крой (конструкция), само назначение детали, орнамента, предмета. Если же понимание сакральной обиходности вещи утеряно (а так бывает всегда, когда меняются условия жизни) и остается только «красота образа», то рано или поздно традиция становится непонятной, музейной, умирает.

Оживить ее можно только одним способом — вдумчивой реконструкцией, когда воссоздаются не просто «похожие предметы», но их смыслы, содержания, изначальная функциональность. Тогда и только тогда, эту красоту можно переосмыслить в контексте сегодняшнего дня и дать ей новую жизнь — продолжить в настоящем.

Именно такой (художественной) реконструкцией и занимаются художники, в рамках программы «Забутые ремесла», созданной Центром народных художественных ремесел и промыслов г. Ханты-Мансийска. Центр, вот уже более 20-ти лет проводит комплексную

работу по возрождению утраченных ремесленных технологий, привлекая профессионалов из разных областей, осуществляя музейные и полевые исследования.

Платки, шали, покрывала, накидки носят все народы мира. Это один из самых распространенных и самых магических предметов костюма любой традиции. Его задача скрыть, спрятать, укрыть, оберечь в равной степени от погодных условий и недоброго взгляда. И семантически платок принадлежит к верхнему, горнему миру. Миру небесных богов-защитников и духов-покровителей. Не исключение северные народы – остяки и вогулы, платок в их культуре — традиционный головной убор женщин. Вышивались не все платки, а только ритуальные-праздничные. Сейчас традиции уходят, платки редко шьют, чаще покупают, заменяя вышитый узор цветными вставками.

С точки зрения символического языка, традиции замена платка ручной работы на «магазинный вариант», пусть и более яркий – потеря. Как и отказ от вышитых орнаментов. Ведь вышитый платок — рассказ о вышивальщице, о местном мифе, о жизни. А еще — та самая красота, которая делает мир более целостным, расцветивая и сшивая его своими узорами.

В фольклорных произведениях остяков и вогулов [3], встречаются поэтичные образы того, как девушки смотрят на мир сквозь бахрому платка. Причем отмечено, что такой платок, как и сам способ его повязывания является характерным женским головным убором именно этих народов, у других народов Сибири он не играл такой роли. Бросается в глаза и манера носить головной платок – как покрывало – с распущенными, не завязанными концами, так как всегда носили платки и покрывала южные народы (рис. 1).

Рис. 1. Художественная реконструкция. Женский костюмный комплекс. Остяки (ханты южн. гр.). Тобольская губерния, р. Конда, конец XIX в. Реконструкция выполнена по экспонатам ТГИАМЗ (Тобольск). Коллекция БУ Центр ремесел, г. Ханты-Мансийск

Дело в том, что Югорская земля испытала влияние древнейших цивилизаций Передней и Южной Азии: здесь проходили пути скифов, арийцев и других кочевых народов. К предкам остяков и вогулов, а также татар от этих племен могли перейти как обычаи сокрытия женщиной лица от взглядов «посторонних» мужчин, так и продиктованная опытом выживания манера носить платок как покрывало, защищающее южные народы от зноя и ветра [3]. «Южные» корни, отличающие культуру остяков и вогулов от других народов Сибири, связаны и с такими обычаями как косы у мужчин повторяющие прическу кочевников, обычай скальпирования, следы древнего коневодства, культ лошади и всадника Мир-сусне-хума, наличие коновязи, имеющейся в остальной Сибири лишь в культуре якутов-коневонов.

Что касается платка, он выступает в качестве основного головного убора женщин у всех локальных групп остяков и вогулов, однако декоративные единые каноны при этом не отмечены. У остяков северной группы он именуется – охиам, у остяков восточной группы – суминьтых, у вогулов – пани-мю-тар (пани – голова, тар – ткань) (рис. 2). Наиболее орнаментированные экземпляры характерны для южных групп остяков и восточных вогулов (рр. Салым, Демьянка и Конда) [4].

Рис. 2. Художественная реконструкция вышитой одежды остяков, вогулов конца XIX века. Коллекция БУ Центр ремесел, г. Ханты-Мансийск

В песне, записанной в конце XIX в., относящейся к серии, выполняемых на медвежьем празднике, центральном сакральном событии для остяцкой и вогульских культур, описывается костюм женщины [3]. Рассказ ведется от лица медведя:

Твоя мать в честь меня плясала,
В рубашке с изображениями птиц она для меня плясала,
В платке, изукрашенном изображениями лесных птиц,
Она для меня плясала.

Вышитые птицами платки, в настоящее время, сохранились лишь у вогулов. Изолированное положение орнитоморфных орнаментов вышивки обращало на себя внимание всех исследователей, соприкасавшихся с обско-угорским декоративным творчеством. Исследователи Т. Вахтер, С.В. Иванов единодушны в том, что возникновение орнитоморфного стиля обусловлено влиянием Востока. Геральдические изображения птиц с деревьями проникли в регион вместе с шелковыми и набивными тканями.

Но здесь хочется сделать одно замечание. Если сами мотивы украшения платков и проникли извне, то в мифологии югорских народов они были всегда. Птица это и существо, помогшее в создании мира верховному богу Нум-Торуму, и образ духа, и помощник шамана для его путешествия между мирами. По поверьям, птицы, странствующие с севера на юг и обратно, соединяют два мира и по вертикали, и по горизонтали: мир мертвых (север) и мир живых (юг). На вышитых деталях женских и мужских рубах, платках остяков и вогулов встречается множество вариантов изображения птиц схематические и сложные. В орнаментах остяко-вогульской вышивки крестообразное изображение дерева с парными птицами, заключенного в квадрат, поставленного на угол обозначает «углубление сердца», «вместилище души», что связано с образным понятием жизненной силы рода, вместилищем жизненной силы. Некоторые исследователи поясняют, что изображение креста надо понимать, как «четыре стороны света» или «четыре области земли» (рис. 4).

Рис. 3. Художественная реконструкция вышитого платка. Вогулы конец XIX века.
Коллекция БУ Центр ремесел, г.Ханты-Мансийск

Мотивов с птицами очень много. Из них составлены линейные бордюры, розетки, ромбические, решетчатые и ступенчатые сетки и другие вышитые композиции (рис. 4).

Рис. 4. Фрагмент вышитого платка

Некоторые изображения птиц состоят из треугольной головы и сплошного туловища, прямого длинного хвоста с мысовидным окончанием и прямой ноги. Или, например, – треугольная голова, шея, треугольное тело, двекрючкообразные ноги, два крыла в момент взмаха, «двойной хвост». Встречаются стилизованные варианты, которые представляют собой зигзаг или кривые линии. Аналогичные образы птиц можно встретить на неолитических керамических сосудах. Так что, говоря о заимствовании, мы говорим только о внешних формах последнего, а не о содержании. Широкое хождение среди остяков имела треугольная косынка, называемая «татарским платком» – хатань охчам. Вышивка на таком платке занимает вершину прямого угла и состоит из пяти – шести параллельных полос, доходящих с одной стороны одной трети катета, а с другой до первого шва между трапециями, по обеим сторонам которого также находятся две узкие полосы шитья (рис. 5).

Верхний конец треугольника был декорирован бисерными пронизками, нашивками заканчивающимися монетками, бубенчиками. Также шили четырехугольные платки, вышивка на них была небольших размеров, украшала углы и шла вдоль швов. Было пять вышивальных приемов [4], но чаще всего использовали два *ханда* – *ханчь* и *керем* – *ханчь*: в первом случае вышивка представляла собой сплошной узор внутри черного контура, во

втором использовался прием создающая шов, захватывающий сразу три нити. Причем лицевыми были обе стороны платка.

Рис. 5. «Татарский платок» – хатань ошам.
Остяки. Коллекция БУ Центр ремесел, г. Ханты-Мансийск

На основе полевого материала, привезенного из Березовского района, поселок Хулимсунт, восстановлены два платка. Оба находились на священных местах. Середина каждого вышита, края обшиты полосками из ситца. На одном – вышивка представляет собой розетку в виде ромба, орнаментированную узором «деревья», в центре которых вышит крест. Деревья выполнены нитями темно-красного цвета, крест – нитями синего цвета в технике ханда – ханчь. По краю сторон ромба идут полосы орнамента в технике керем-ханчь, состоящие из узора «головки» (ромб, стоящий на треугольнике). Данный узор символизировал образ небесных божеств. Середина другого платка представляет собой вышитый бордюры, состоящий из многих розеток в технике ханда – ханчь. Розетка состоит из узора, предположительно «воронье гнездо», вышитого нитями красного цвета, вокруг него нитями синего цвета – узор «головки». Бордюры закрывают полосы, состоящие из тех же «головок», но в технике керем-ханчь. Семантика узора несет в себе информацию защиты и поклонения небесным божествам. Два других платка из коллекции Центра народных художественных ремесел и промыслов г. Ханты-Мансийск выполнены по книге Т. Вахтера. Это платок с ручной вышивкой в технике ханда – ханчь, и тот же платок исполненный в технике машинной вышивки шелковыми нитями. В центре платка – состоящая из множества розеток, заключенная в квадрат вышивка. В каждой розетке – узор «ветка старого дерева». В центре дерева – узор «крест». Полотно, вышито нитями красного и синего цвета с небольшим добавлением желтого (узор «маленький крест»), края платка обшиты полосами красного и синего цвета, в лоскутной технике.

Что касается платка, для украшения которого использована машинная вышивка и

шелковая нить, то здесь примечателен эффект от настила ниток, шелковистость его фактуры, в результате чего образ платка «завучал» по-иному. В работе находятся и другие образцы платков, которые вскоре пополнят коллекцию.

Литература

1. Бауло А.В. Священные места и атрибуты северных манси в начале XXI века: Этнографический альбом. Ханты-Мансийск, Екатеринбург: Баско, 2013. 208 с.
2. Изделия остяков Тобольской губернии: Этнографическая коллекция Тобольского губернского музея на I Западно-Сибирской выставке в г. Омске. Тобольск, 1911. 135 с.
3. Рындина О. М. Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 3. Орнамент. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. 640 с.
4. Рындина О.М. Орнаментика обских угров, Томск, 2019.
5. Vahter T. Ornamentik der ob-ugrier. Helsinki. 1953.